

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Медина А.П.

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Державного університету інфраструктури та технологій м. Київ*

DEVELOPMENT OF TRANSPORT COMPANIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE EXAMPLE OF EUROPEAN COUNTRIES

Medyna A.

*recipient of the third (educational and scientific) level of higher education,
State University of Infrastructure and Technologies*

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена аналізу впливу цифрових трансформацій на розвиток транспортних компаній у країнах Європи. Здійснено огляд актуальних тенденцій у цьому сегменті, проаналізовано фактори, які впливають на їхню конкурентоспроможність та інноваційність. Адже, в умовах сучасного світу та постійного розвитку технологій транспортні компанії стикаються з викликами, пов'язаними з цифровими трансформаціями. Прагнення до підвищення ефективності, зниження витрат та покращення якості послуг вимагає від них адаптації до нових умов, що створює актуальність вивчення даної теми.

Тісний взаємозв'язок економічного розвитку та цифровізації – це один із головних факторів зростання світової економіки в найближчі десятки років. Окрім прямого підвищення продуктивності, яке отримують будь-які компанії, у тому числі і транспортні, від використання цифрових технологій щодо розвитку економіки є ланцюг непрямих переваг цифровізації, до яких можна віднести: економію часу, створення нового попиту на нові товари й послуги, нової якості та цінностей.

Останні дослідження та публікації підкреслюють значення впровадження цифрових технологій у транспортний сектор для підвищення ефективності та конкурентоспроможності компаній. Особлива увага приділяється питанням кібербезпеки, інтеграції різних систем та аналізу даних для прийняття стратегічних рішень.

Основною ціллю даної статті є ретельне вивчення процесу цифровізації загалом та особливостей його розвитку в транспортній сфері з конкретними кроками щодо удосконалення статистичного обліку цифрових технологій у транспортному секторі (за допомогою включення в базу даних Державної служби статистики нових показників, здебільшого базованих на міжнародних джерелах). А також проведення аналізу впливу цифрових трансформацій на розвиток транспортних компаній в країнах Європи, виявлення ключових тенденцій та проблем, а також запропонування шляхів вирішення відкритих питань.

ABSTRACT

The article analyzes the impact of digital transformations on the development of transport companies in Europe. The author reviews current trends in this segment and considers the factors that affect their competitiveness and innovation. After all, in the modern world and the constant development of technology, transport companies face challenges related to digital transformation. The desire to increase efficiency, reduce costs, and improve the quality of services requires them to adapt to new conditions, which makes this topic relevant.

The close interconnection of economic development and digitalization is one of the main factors driving global economic growth in the coming decades. In addition to the direct productivity gains that any company, including transport companies, can get from the use of digital technologies for economic development, there is a chain of indirect benefits of digitalization, including time savings, creation of new demand for new goods and services, new quality and values.

Recent studies and publications emphasize the importance of introducing digital technologies in the transport sector to improve the efficiency and competitiveness of companies. Particular attention is paid to cybersecurity, integration of various systems, and data analysis for strategic decision-making.

The main purpose of this article is to thoroughly study the process of digitalization in general and the specifics of its development in the transport sector with specific steps to improve the statistical accounting of digital technologies in the transport sector (by including new indicators, mostly based on international sources, in the database of the State Statistics Service). It also analyzes the impact of digital transformations on the development of transport companies in European countries, identifies key trends and problems, and suggests ways to address open issues.

Ключові слова: транспортні компанії, цифрові трансформації, Європа, інновації, конкурентоспроможність.

Keywords: transport companies, digital transformation, Europe, innovation, competitiveness.

Стаття приурочена ролі цифрових технологій у розвитку транспортних компаній, досліджено їхній вплив на оптимізацію логістичних процесів, а також підвищення якості обслуговування та конкурентоспроможності. Крім цього проаналізовано основні виклики, з якими стикаються транспортні компанії в процесі цифрової трансформації, такі як кібербезпека, інтеграція систем та управління даними.

Останні роки у світі науки й досліджень багато вчених, науковців виявляють активний інтерес до проблем розвитку цифрової економіки. Цікавість до цього питання виявили вчені як з-за кордону, так і в Україні. Викладені думки і дослідження таких авторів, як Боднар Д., Семенюк С. Зрибнева І. П., засвідчують цей факт [1, с.6] [2, с.156].

Слід відмітити, що дослідження, присвячені проблемам цифровізації у транспортному секторі, представлені не так детально, як інші аспекти цифрової економіки. Це свідчить про необхідність поглибленого вивчення цього питання. Окрім того, відзначається, що існуючі статистичні дані про цифрові процеси у транспортному секторі потребують подальшого розвитку та гармонізації з міжнародними стандартами.

Умови цифрових трансформацій суттєво впливають на розвиток транспортних компаній в Європейських країнах. Ці зміни спонукають до використання передових технологій у сфері транспорту, що поліпшує якість послуг та ефективність перевезень. Наприклад, з'являється можливість онлайн-бронювання квитків і маршрутів, що робить процес їхньої придбання більш зручним для користувачів.

Крім того, цифрові інновації сприяють вирішенню проблем з логістикою та маршрутизацією, допомагаючи знаходити оптимальні шляхи доставки товарів або пасажирів. Наприклад, завдяки системам моніторингу транспортних потоків можна уникати заторів і затримок на дорогах, що позитивно впливає на роботу компаній [3, с.208].

Також, цифрові технології спонукають до розвитку нових видів транспорту, таких як електричні та автономні транспортні засоби. Це допомагає зменшити екологічний вплив транспорту та покращити якість повітря в містах. Наприклад, у деяких країнах Європи активно інвестують у розвиток електричних автобусних маршрутів та зарядних інфраструктур для електромобілів.

При реалізації цифрових трансформацій важливо враховувати і соціально-економічні аспекти. Наприклад, впровадження нових технологій може потребувати значних інвестицій і змін у структурі підприємств, проте ці зусилля можуть бути оправданими через зростання ефективності та конкурентоспроможності на ринку.

Для успішної реалізації цифрових трансформацій необхідна підтримка від уряду та регуляторних органів. Це може включати створення сприятливого правового середовища, стимулювання інновацій за допомогою фінансових інструментів або надання субсидій на розвиток екологічно чистих технологій.

Важливо також враховувати вплив цифрових трансформацій на робочі місця та кадровий потенціал транспортних компаній, оскільки автоматизація та інші інновації можуть вимагати перекваліфікації персоналу та змін у вимогах до працівників.

У сучасних умовах цифрових трансформацій транспортні компанії у Європі шукають нові методи для підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Поява інноваційних технологій дозволяє їм вдосконалити різні аспекти своєї діяльності, від управління логістикою до забезпечення безпеки та комфорту пасажирів [4, с.81].

Багато транспортних компаній активно впроваджують цифрові платформи та системи управління, щоб оптимізувати маршрути, розподіляти ресурси ефективніше та забезпечувати більш точний контроль над процесами. Наприклад, деякі з них використовують аналітику даних для передбачення попиту на транспортні послуги та планування рейсів з урахуванням цього фактору.

У цифрову епоху значна увага приділяється також розвитку мобільних додатків, які спрощують процес бронювання квитків, відстеження маршрутів та отримання інформації про розклади. Це дозволяє пасажирам зручно користуватися послугами транспортних компаній і водночас забезпечує більш ефективне управління ресурсами компаній.

Крім того, цифрові технології дозволяють підвищити рівень безпеки в транспортних системах. Впровадження систем моніторингу та автоматизованих контрольних механізмів допомагає вчасно виявляти проблеми та реагувати на них, що зменшує ризик аварій та інцидентів на дорогах і в інших видах транспорту.

Ще одним важливим аспектом цифрової трансформації транспортних компаній є розвиток електромобільності та використання альтернативних джерел енергії. Багато європейських компаній активно впроваджують електричні або гібридні транспортні засоби, що дозволяє зменшити викиди CO₂ та знизити екологічне навантаження [5, с.21].

Додатковим напрямком цифрової трансформації є розвиток транспортних систем. Це означає інтеграцію різних видів транспорту (наприклад, автобусів, поїздів, метро, велосипедів тощо) для створення єдиної транспортної мережі, яка забезпечує зручний та ефективний переміщення пасажирів.

Окрім того, в рамках цифрової трансформації транспортні компанії звертають увагу на розвиток інтернету речей (IoT). Впровадження датчиків та зв'язаних пристроїв дозволяє збирати великі обсяги даних про стан транспортних засобів, доріг та інфраструктури, що сприяє покращенню обслуговування та попередженню неполадок.

В умовах цифрових трансформацій транспортні компанії в Європі активно застосовують різноманітні методи для свого розвитку. Одним з таких методів є впровадження інноваційних технологій у всі аспекти своєї діяльності. Наприклад, вони використовують системи управління та моніторингу, що дозволяють оптимізувати робочі процеси та зменшувати витрати.

Методи розвитку транспортних компаній
в умовах цифрових трансформацій на прикладі Європейських країн

Метод	Опис
Впровадження інформаційних технологій	Використання сучасних інформаційних систем для оптимізації маршрутів, планування та моніторингу транспортних потоків.
Розробка мобільних додатків	Створення додатків для зручного замовлення та оплати послуг, отримання інформації про графіки руху транспорту, маршрути та затримки.
Використання Big Data та аналітика	Збір та аналіз великих обсягів даних щодо пасажиропотоків, шляхів перевезення, популяції для покращення ефективності маршрутів та ресурсоемності.
Розвиток електронних платіжних систем	Впровадження безготівкових та електронних платіжних систем для зручності оплати проїзду та інших транспортних послуг.
Зелені ініціативи	Підтримка екологічно чистих видів транспорту, використання альтернативних джерел енергії та зменшення викидів.

(Таблицю розроблено автором)

Також, транспортні компанії активно розвивають мобільні додатки для пасажирів, які спрощують процес покупки квитків, відстеження розкладів і зручне планування подорожей. Це дозволяє підвищити зручність обслуговування для клієнтів та залучити нових користувачів до послуг компанії.

Крім того, компанії активно впроваджують екологічно чисті транспортні засоби та альтернативні джерела енергії, що сприяє зменшенню викидів шкідливих речовин та збереженню навколишнього середовища. Важливим напрямком розвитку є також вдосконалення інтермодальних систем транспорту, які об'єднують різні види перевезень для оптимізації маршрутів та зменшення транспортних заторів.

Ще одним важливим методом розвитку транспортних компаній в умовах цифрових трансформацій є використання аналітики даних. Збір та аналіз великих обсягів інформації дозволяє компаніям краще розуміти потреби та поведінку клієнтів, а також оптимізувати свої ресурси. Наприклад, за допомогою аналітики даних компанії можуть прогнозувати попит на транспортні послуги та

планувати маршрути відповідно до нього [6, с.10-17].

Крім того, транспортні компанії активно впроваджують інтернет речей (IoT) для вдосконалення моніторингу та обслуговування транспортних засобів. Встановлення датчиків та зв'язаних пристроїв дозволяє збирати реальні дані про стан обладнання, що дозволяє вчасно виявляти проблеми та уникати аварій.

Необхідно також зазначити, що в контексті цифрових трансформацій транспортні компанії вдосконалюють системи безпеки. Використання відеоспостереження, біометричних технологій та інших засобів допомагає забезпечити безпеку пасажирів та вантажів у різних ситуаціях.

Дослідження компанії Boston Consulting Group показує, що цифрові технології найбільше впливають на медіа, а найповільніше інтегруються в галузях з складними технологічними процесами. Транспорт відноситься до третьої категорії, де цифровізація зіткнеться із значними викликами, пов'язаними з модернізацією інфраструктури та технологічними процесами.

Таблиця 2.

Оцінка ступеня впливу цифрових технологій на галузі

Вид діяльності	Стадії цифровізації
Медіа	Відбулися фундаментальні зміни.
Роздрібна торгівля	Цифровізація вже вплинула на ці види діяльності, але кінцевий результат ще доведеться визначити.
Телекомунікації, страхування	Вплив цифровізації складно до кінця оцінити, кардинальні зміни ще попереду.
Споживчі товари	Цифрові технології мають ключове значення для управління ланцюжком поставок та розробки продуктів; розвивається пряма B2C торгівля через онлайн канал.

(Таблицю розроблено автором).

Використання великих даних та хмарних технологій:

Одним із ключових аспектів цифрової трансформації у транспортній галузі є застосування великих обсягів даних та технологій хмарного зберігання. Це означає здійснення збору, зберігання, аналізу, управління та обміну інформацією про транспортні потоки, маршрути та пасажирів. Технології хмарного зберігання дозволяють

забезпечити доступність та безпеку цих даних, а також використовувати їх для прогнозування та прийняття рішень [7].

Розповсюдження Інтернету речей (IoT):

Ще одним важливим аспектом є розширення використання Інтернету речей у транспорті. Це означає підключення різних пристроїв та сенсорів до мережі Інтернет для збору та обміну даними. Наприклад, встановлення сенсорів на транспортних засобах для відстеження їх руху та стану, або на дорогах для виявлення трафіку та уникнення заторів.

Розвиток роботизації: у сфері транспорту також спостерігається зростання використання роботизованих технологій, таких як автоматизовані системи управління та безпілотні транспортні засоби. Це дозволяє підвищити ефективність та безпеку перевезень, а також зменшити витрати на їх здійснення [8, с.130].

Поширення технології 3D друку: хоча зараз застосування 3D друку в транспорті ще не є широко поширеним, але ця технологія має потенціал для революції виготовлення запчастин та компонентів для транспортних засобів. Це може призвести до зменшення часу та витрат на ремонт та обслуговування транспортних засобів.

Технологія блокчейн також може знайти своє застосування у транспорті, наприклад, для забезпечення безпеки та надійності транзакцій у сфері логістики та перевезень.

Краудсорсинг може бути використаний для залучення громадськості до вирішення проблем транспорту, наприклад, для збору інформації про стан доріг або для підтримки нових ідей та ініціатив у цій галузі. По-перше, у зв'язку з великою кількістю пристроїв, які постійно використовують для спілкування між собою, існує значний ризик втрати конфіденційної інформації. По-друге, через велику кількість потенційних точок входу у мережу, які використовуються для корпоративного управління, існує висока ймовірність того, що злоумисник, отримавши доступ до управління «розумним» пристроєм, може проникнути в основну операційну систему.

Розширення роботизації також відоме в транспортно-логістичному секторі України, особливо при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт та обслуговування технічних засобів. Сучасні вантажні термінали в розвинених країнах вже фактично є роботизованими підприємствами, де за допомогою цифрових програм здійснюється автоматичне виявлення та розміщення контейнерів на відповідні платформи тощо.

Технологія 3D друку розповсюджується в різних сферах, таких як авіація, портове господарство, логістика, біомедицина та автомобільна промисловість. Наприклад, виробничі потужності порту Роттердам використовуються для створення компонентів судів за допомогою 3D металевого друку, що дозволяє значно скоротити час очікування деталей [9, с.555].

Блокчейн - це система обліку, в якій операції постійно фіксуються шляхом додавання блоків. Ця технологія має застосування в кадастрах, відстеженні електронних платежів, логістиці та інших галузях. Його особливості полягають у прозорості даних та неможливості маніпуляції змінами блоків. У логістиці блокчейн може забезпечити прозорість у всьому ланцюгу від закупівлі до доставки.

Краудсорсинг використовується для отримання інформації, роботи або експертної думки від великої кількості осіб через Інтернет, соціальні мережі або додатки. В логістиці ця практика широко використовується, наприклад, компанія Amazon ви-

користує краудсорсинг для швидкої доставки товарів своїм клієнтам. Логістика, залучаючи краудсорсинг, надає можливість середнім логістичним компаніям конкурувати в цьому середовищі. Один із прикладів використання краудсорсингу в логістиці - це діяльність компанії Cargomatic. Це логістичне підприємство створило онлайн платформу, що об'єднує місцевих відправників вантажів з перевізниками, які мають додатковий простір у своїх вантажних автомобілях. Через цю платформу компанія Cargomatic допомагає водіям розвивати їх бізнес, а відправникам - відстежувати їх фрахт у режимі реального часу.

Цифрові потоки інформації відіграють все більшу роль у зростанні світового ВВП порівняно з торгівлею традиційними товарами. Швидкість зростання Інтернет-економіки у країнах, що розвиваються, досягає 25% щорічно. Близько 90% усіх глобальних даних було створено лише за останні два роки, а кількість пристроїв, що підключені до Інтернету, перевищує населення світу в п'ять разів. У цьому контексті уряди та корпорації витрачають значні кошти на боротьбу з кібератаками [10].

У ЄС прийнято Цифровий порядок денний, спрямований на досягнення повної цифровізації економіки. Ця стратегія передбачає формування єдиного європейського цифрового ринку та сприяння стійкому економічному і соціальному зростанню. Країни ЄС розробляють Національні програми розвитку Цифрового суспільства, пристосовані до цілей Цифрового порядку денного. Наприклад, Німеччина виступає лідером у цифровізації транспорту, включаючи цифровізацію транспортної інфраструктури та логістичних ланцюгів.

Сінгапур у проєкті «Розумна нація», що стосується розвитку цифрової економіки, визначає три базові напрями щодо цифровізації транспорту: операційне планування; оптимізація ресурсів; доступність відповідної інформації у режимі реального часу. Інструментами при цьому пропонується використовувати управління попитом, симуляції, предикативну та мультимодальну аналітику. Основу цифрової транспортної системи Сінгапуру складатимуть безпілотні поїзди, роботизовані навантажувальники, автономні колони вантажівок, автономні таксі й автобуси, шеринг автомобілів та велосипедів, пристрої для персональної мобільності. Як виклики визначено проблеми безпеки, анонімізацію, реідентифікацію, юзабіліті (зручність користування) та агрегування (поєднання окремих одиниць в одну систему) [12, с.95].

Держави-члени ЄС активно працюють над адаптацією цільових показників національних планів до нових цільових показників ЄС щодо широкосмугового зв'язку на 2025 рік. Усі ці ініціативи та програми спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, використання цифрових технологій для зміцнення конкурентоспроможності та підвищення якості життя громадян.

Оптимізація логістичних ланцюгів за допомогою автоматизованої транспортної системи може значно знизити витрати і прискорити час доставки

товарів до кінцевих споживачів. Роботизація виробництва є ще одним елементом, який допомагає забезпечити автономність у складській та логістичній діяльності. Для цього можна використовувати автоматизовані транспортні елементи з роботами-маніпуляторами.

Ще одним важливим напрямком є автоматизація систем управління, яка передбачає використання електронних асистентів для контролю за прийняттям рішень. Такі технології можуть оптимізувати облік транспортних засобів, моніторити ефективність пробігу та технічний стан автомобілів.

Платунінг на основі системи автопілоту або безпілотний рух транспортних засобів у каравані також є важливим напрямком для вдосконалення логістичних процесів. Це може значно підвищити ефективність та безпеку доставки товарів [11, с.246].

У контексті країн СНГ, Казахстан проявляє особливу увагу до цифровізації. Зокрема, урядом країни була розроблена Державна програма "Цифровий Казахстан" на певний період. Державною програмою «Цифровий Казахстан» передбачено, що інтелектуальна цифрова транспортна система Казахстану об'єднає функції відеоспостереження, управління дорожнім рухом, оповіщення водіїв про погодні умови та електронну оплату транспортних послуг шляхом впровадження комплексу технічних засобів для автоматизації збирання коштів за користування автошляхами, систем безупинного динамічного зважування транспортних засобів, що встановлюються на основних автомобільних транспортних коридорах, системи управління дорожнім рухом.

Тобто, ця програма передбачає розвиток цифрових технологій у різних сферах, таких як транспорт, економіка, та інші, з метою спрощення взаємодії з державою та створення сприятливих умов для бізнесу. Програма цифровізації Казахстану включає кілька ключових напрямків, кожен з яких має свої цілі та індикатори досягнення.

Ось детальний огляд кожного напрямку та його прогресу:

Цифровізація галузей економіки. Ця ініціатива спрямована на застосування проривних технологій в традиційних секторах економіки Казахстану з метою підвищення продуктивності праці та зростання капіталізації. Наприклад, досягнення 21,2% зростання продуктивності в галузі транспорту та складських приміщень.

Перехід до цифрової держави. Ця ініціатива передбачає трансформацію функцій держави для надання послуг населенню та бізнесу. Один з ключових індикаторів успіху - збільшення частки інтернет торгівлі на 2,6%.

Реалізація цифрового Шовкового шляху. Цей напрямок орієнтований на розвиток інфраструктури в контексті передачі, зберігання та обробки даних. Для прикладу, досягненням вважається - збільшення частки користувачів Інтернету до 82%.

Розвиток людського капіталу. Ця ініціатива спрямована на створення "креативного суспільства", в якому приділяється значна увага економічному розвитку громадян. Один з індикаторів успіху - підвищення рівня цифрової освіченості населення до 83%.

Створення інноваційної екосистеми. Ця програма передбачає створення умов для розвитку технологічного підприємництва та інновацій зі стійкими горизонтальними зв'язками. Один з індикаторів - зростання створення робочих місць за рахунок цифровізації на 300 тис. осіб [12, с.235].

Кожен з цих напрямів спрямований на різні аспекти цифрової трансформації економіки та суспільства Казахстану. Індикатори успіху допомагають виміряти прогрес і досягнення у кожному з цих напрямків.

Серед різноманітних пріоритетів, одним із найважливіших є покращення ефективності поставок, включаючи впровадження нових методів.

Також варто підкреслити досвід України у сфері цифровізації економіки, зокрема у транспортному секторі. Ще у 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України була затверджена Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на декілька років та супровідний план заходів для її реалізації. Згідно з цією Концепцією, міністерства та відомства мають сприяти цифровому розвитку країни та розробити методики оцінювання згідно з міжнародними стандартами.

Концепція визначає цифровізацію економіки та окремих секторів, включаючи транспортний. Важливою метою цієї Концепції - перетворити сектори економіки в конкурентоспроможні та ефективні. За умов впровадження цифрових технологій, транспорт може стати більш ефективним та якісним. Також важливо врахувати зобов'язання з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема щодо інтеграції транспортної інфраструктури України в європейську систему TEN-T.

Ця інтеграція включає розширення цифрових технологій в транспортному секторі, таких як інтелектуальні системи, навігаційні системи та управління рухом. Однак, Національна транспортна стратегія на період до 2030 року не визначає чітких шляхів реалізації цих завдань або механізмів моніторингу їх виконання. Крім того, в Концепції розглядається цифровізація промислових секторів, включаючи технології Індустрії 4.0, які також можуть бути застосовані в транспортному секторі.

У згаданій Концепції транспортний сектор розглядається як частина м'яких інфраструктур, які є важливими для життєзабезпечення. Планується розроблення національної програми розвитку м'яких цифрових інфраструктур, зокрема програми цифровізації транспорту, включаючи визначення етапів реалізації, моделі державно-приватного партнерства та залучення інвестицій.

Україна має значний потенціал для розвитку Індустрії 4.0 завдяки своїм ІТ-спеціалістам, що випускаються університетами. Примітно, що значна частина експорту послуг у сфері телеко-

мунікацій та ІТ здійснюється з України. Однак, розвиток промислового виробництва за принципами Індустрії 4.0 поки що є віддаленою перспективою для країни [13, с.21].

Українські компанії мають обмежений інтерес до впровадження цифрових технологій, а уряд не мотивує їх у цьому. Це підтверджується статистикою щодо використання комп'ютерів та Інтернету в транспортному секторі. Також важливою є роль цифрових трансформацій у розвитку смарт-міст, особливо у контексті розумних систем управління рухом. У цьому контексті актуальним є співробітництво з європейськими та світовими науковими ініціативами, що відображається у планах Міністерства інфраструктури щодо розвитку Hyperloop технологій та створення Центру транспортних інновацій.

Так, співпраця з європейським дослідницьким простором відкриває для України можливість використання відкритих стандартів і платформ для розроблення нових продуктів та послуг, включаючи транспортний сектор. Зокрема, створення державного підприємства "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" Міністерством інфраструктури України свідчить про важливість цифрових технологій у транспорті та забезпечує захист інформаційних систем від спроб втручання. Директорат цифрової інфраструктури на транспорті також відіграє важливу роль у вирішенні сучасних проблем у цій галузі.

Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна сказати, що здійснений аналіз дозволить зрозуміти, які напрямки розвитку транспортних компаній в Європі є найбільш перспективними в умовах цифрових трансформацій, а також запропонувати рекомендації щодо подальших дій для підвищення їхньої ефективності та конкурентоспроможності.

У контексті цифрових трансформацій транспортні компанії в Європейських країнах переживають період значних змін та інновацій. За останні десятиліття ці компанії активно впроваджували цифрові технології для поліпшення ефективності своїх послуг та оптимізації ресурсів. Важливою складовою цього процесу є використання сучасних інформаційних систем, що дозволяють збільшити швидкість обробки даних, підвищити точність прогнозування та забезпечити зв'язок між різними ланками логістичного ланцюга.

Однією з ключових переваг цифрової трансформації для транспортних компаній є можливість вдосконалити системи моніторингу та управління флотом. Це дозволяє зменшити час перерв у роботі, підвищити рівень безпеки та ефективно використовувати ресурси. Крім того, цифрові рішення допомагають підвищити задоволення клієнтів, шляхом забезпечення точної інформації про розклади, статус вантажів та інші важливі аспекти перевезення.

Розвиток цифрових технологій також відкриває нові можливості для створення інтегрованих транспортних систем, які забезпечують зручний та ефективний мультимодальний транспорт. Це означає, що користувачі можуть легко комбінувати різні види транспорту для досягнення своїх цілей

подорожі, що сприяє зменшенню транспортних затратів та екологічному раціоналізму.

Необхідно також відзначити, що цифрові трансформації вимагають від транспортних компаній значних інвестицій у розробку та впровадження нових технологій. Це може бути викликом для менших гравців на ринку, які можуть мати обмежені ресурси для інвестування в інновації. Тим не менш, переваги цифрової трансформації переважають над викликами, оскільки вона дозволяє компаніям бути більш конкурентоспроможними, а також відповідати зростаючим потребам сучасного ринку.

Література

1. Боднар Д., Семенюк С. Конкурентоспроможність підприємства в умовах цифрової економіки // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства: матеріали III міжнар. наук. практ. конф. учених та студентів, м. Тернопіль, 6–7 грудня 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 5–7.
2. Зрибнева І. П. Вироблення рішень щодо формування конкурентного потенціалу суб'єктів інноваційного підприємництва // Інтелект XXI. 2020. № 5. С. 150–156. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/31.pdf (дата звернення: 11.02.2024).
3. Коваленко Н., Гамбаров З. Впровадження АРМ як елементу управління аеропортовим комплексом // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: матеріали Міжнар. наук. практ. конф., м. Київ, 22 листоп. 2022 р. Київ, 2022. С. 207–209.
4. Командровська В. Є. Використання інноваційних блокчейн-технологій у комерційній діяльності авіакомпаній // Економічний простір. 2020. № 162. С. 79–83. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/162-14> (дата звернення: 11.02.2024).
5. Лазебник Л. Л., Войтенко В. О. Інформаційна інфраструктура в цифровізації бізнес-процесів підприємства // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 42. С. 18–22. DOI: <https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-42-3> (дата звернення: 12.02.2024).
6. Обіход С. В. Імплементация інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління бізнес-процесами вітчизняних підприємств у контексті розвитку цифрової економіки // Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 4 (98). С. 10–17. DOI: [https://doi.org/10.26642/jep-2021-4\(98\)-10-17](https://doi.org/10.26642/jep-2021-4(98)-10-17) (дата звернення: 11.02.2024).
7. Руденко М. В. Проблеми та перспективи цифровізації сільськогосподарських підприємств // Стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграційних процесів: матеріали конференції, Київ, 24 листоп. 2018 р. Київ: ННЦ«ІАЕ», 2018. С. 197–200.
8. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку / І. В. Токмакова, О. Ю. Чередниченко, І. М. Войтов, Я. С. Паламарчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 125–134. DOI:

<https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.189068>
(дата звернення: 10.02.2024).

9. Чаркіна Т. Ю., Орловська О. В. Цифровізація транспортних процесів як пріоритетний напрямок розвитку залізничного транспорту // Science, innovations and education: problems and prospects: proceedings of the 10 th International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan 4–6 May 2022. Tokyo: CPN Publishing Group, 2022. С. 555–559.

10. Шахаєв С. В., Сунцова О. О. Управління та аналіз конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства в умовах формування цифрової економіки // СЕРІЯ «НАУКОВІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ УДФСУ». Збірник статей Навчально- наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. 2020. Т. 2, Вип. 1. URL: https://www.researchgate.net/profile/Olesia-Suntsova-3/publication366958466_Upravlinna_ta_analiz_konkurentospro-moznosti_silskogospodarskogo_pidpriemstva_v_umovah_formuvanna_cifrovoi_ekonomiki
(дата звернення: 10.02.2024)

11. Шевченко О. Л., Стрілець А. Ю. Цифровізація бізнес-процесів під час війни // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: збірник тез та доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 08 грудня 2022 р. Київ, 2022. С. 246–247.

12. Шкляр В., Петухов А. Роль цифрових технологій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: матеріали Міжнар. наук. практ. конф. м. Київ, 22 листоп. 2022 р. Київ, 2022. С. 232– 235.

13. Future of Airline Industry 2035. URL: <https://www.iata.org/contentassets/086e8361b2f4423e88166845afdd2f03/iata-future-airline-industry.pdf> (дата звернення: 10.02.2024).

14. Никифорок О. І., Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина 1. Статистика України. 2019. №3. С. 75. URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4425/1/8%20Никифорок.pdf>.